

Transkriptionsrichtlinien für die P2I Gruppendiskussionen

Juni 2022

Nicolaus Wilder, Dennis Niesel

Kiel University

Path2Integrity

**Rotatory role-playing and role-models
to enhance the research integrity culture**

This project receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824488.

1 Einleitung

Die verwendeten Transkriptionsregeln basieren auf „Talk in Qualitative Social Research“-Format (TiQ) (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014, 167ff.) und wurden für die eigenen Zwecke leicht adaptiert.

Dem Interviewenden wird der Buchstabe Y mit Zusatz f (feminin) oder m (maskulin) zugewiesen. Den Befragten wird ein Buchstabe in alphabetischer Reihenfolge nach Auftreten zugeordnet mit Zusatz f (feminin) oder m (maskulin): z. B. Af und Bf für zwei teilnehmende weibliche Personen sowie Cm für einen männlichen Teilnehmer, der als dritte Person spricht. Kann eine Äußerung keinem*keiner Gesprächsteilnehmer*in eindeutig zugeordnet werden, wird dies mit einem Fragezeichen (?) anstelle des Buchstabens notiert. Äußern sich mehrere Personen gleichzeitig und sind diese nicht eindeutig zu identifizieren oder differenzieren, wird das durch Me gekennzeichnet. Erfolgen mehrere Sprechbeiträge gleichzeitig über fortlaufende Zeilen, wird ein zusammenhängender Beitrag mit / vor der Personenkennung dokumentiert: z. B. /Af. Namen im Text werden kulturspezifisch geändert.

2 Abkürzungen

L	Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel
(.)	Pause bis zu einer Sekunde
(2)	Anzahl der Sekunden einer Sprechpause. Ab 4 Sekunden Pause erfolgt die Notation in einer Extrazeile.
<u>nein</u>	betont
nein	laut in Relation zur üblichen Lautstärke des/r Sprechers/in
°nee°	sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke des Sprechers/der Sprecherin)
;	sehr kurze Redeflussunterbrechung bei Änderung der Satzkonstruktion
?	deutliche Frageintonation
viellei-	Abbruch eines Wortes
oh=nee	zwei oder mehr Worte, die wie eines gesprochen werden (Wortverschleifung)
nei::n	Dehnung, die Häufigkeit von dem : entspricht der Länge der Dehnung
(doch)	Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äußerungen
()	unverständliche Äußerungen, die Länge der Klammer entspricht etwa der Dauer der unverständlichen Äußerung
((stöhnt))	Kommentare bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nichtverbalen oder gesprächsexternen Ereignissen; soweit das möglich ist, entspricht die Länge der Klammer etwa der Dauer des lautlichen Phänomens.
@nein@	lachend gesprochene Äußerung
@(.)@	kurzes Auflachen
@(3)@	Längeres Lachen mit Anzahl der Sekunden in Klammern
//mhm//	Hörersignale, „mhm“ der Interviewerin werden ohne Häkchen im Text des Interviewten notiert, vor allem, wenn sie in einer minimalen Pause, die ein derartiges Hörerinnensignal geradezu erfordert, erfolgen.

3 Literatur

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.